

JURISPRUDENCE

THE AGE CENSUS ISSUE REGARDING THE PARTICIPATION OF CITIZENS IN VOTING

Jelescu D.

Phd student at Free International University of Moldova,

Lawyer at Estate Invest Company S.R.L.,

MD-2068, Republic of Moldova, Chisinau, Alecu Russo street 15, office 52,

MD-2020, Republic of Moldova, Chisinau, Ceucari street 2/4, apartment 98

ПРОБЛЕМА ВОЗРАСТНОГО ЦЕНЗА ОТНОСИТЕЛЬНО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ГОЛОСОВАНИИ

Jelescu D.

Кандидат наук в Международном свободном университете Молдовы,

Юрист компании Estate Invest Company S.R.L.,

MD-2068, Республика Молдова, Кишинев,

улица Алеку Руссо 15, офис 52,

MD-2020, Республика Молдова, Кишинев, улица Кэукари 2/4, квартира 98

Abstract

The article addresses a current, complex and controversial issue. Voting is a concern not only for the Republic of Moldova, but also for Western democratic countries, where there is great apathy, alienation and absenteeism in this regard. In particular, it refers to the age census relative to the right to vote from 16 years in different historical periods as well as to the current stage.

Аннотация

В статье рассматривается актуальный, сложный и дискуссионный вопрос. Участие в голосовании вызывает озабоченность не только в Республике Молдова, но и в западных демократических странах, где в этом отношении можно наблюдать большую апатию, отчуждение и абсентеизм среди населения. В частности, это относится к возрастному цензу, касательно относящийся к избирательного права с 16-летнего возраста в разные исторические периоды, а также на современном этапе.

Keywords. Voting, age census, age census issue, adolescents, voting rights, Republic of Moldova.

Ключевые слова. Голосование, возрастной ценз, проблема возрастного ценза, подростки, избирательное право, Республика Молдова.

Введение. Проблема возрастного ценза относительно участия граждан в голосовании очень актуальна, так как необходимо укреплять и развивать демократию стран всего мира, особенно сейчас, в условиях пандемии, эмиграции, войны, голода и т.д. Важно, чтобы вместе с другими государствами мы способствовали продвижению демократических ценностей и участию в голосовании молодых граждан Республики Молдова. К сожалению, в нашей стране пока официально эта тема не обсуждается на государственном уровне. Именно поэтому мы приступили к исследованию этого актуального вопроса. Цель данного исследования - обсудить и решить совместными усилиями проблему возрастного ценза участия граждан в голосовании. Задачи исследования заключаются в :: изучении содержания статей в конституции различных государств мира, в документах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Республики Молдова по обсуждаемому вопросу; концептуализация рациональных возрастных психологических характеристик подростков/молодых избирателей; установление генезиса и популяризация возрастного ценза относительно участия граждан в голосова-

нии; определение регламента оптимального возраста для пассивного и/или активного осуществления права голоса.

Методы исследования: анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, классификация и конкретизация, утверждение и отрицание, индукция, дедукция и аналогия и др. В конце вводной части отметим, что степень изученности проблемы, рассматриваемой автором статьи, представляется довольно значительной.

История, настоящее и будущее возрастного ценза относительно участия граждан в голосовании.

Возрастное ограничение является определённым препятствием для осуществления избирательного права. Подавляющее большинство конституций устанавливает 18-летний возраст для осуществления активных избирательных прав под не очень достоверным оправданием отсутствия зрелости для участия в руководстве государством. Чрезмерно высокий возраст иногда мешал молодежи участвовать в выборах [1]. Так, например, Конституция Румынии 1923 г. в ст. 68 предоставила право голоса в Сенате гражданам в возрасте от 40 лет:

«Все румынские граждане в возрасте от 40 лет избирают ряд сенаторов в избирательных округах, которые не могут быть больше округа, путем обязательного, равного, прямого и тайного голосования» [2], а Конституция Румынии 1938 г. в ст. 61,, предусматривает, что к выборам в Собрание депутатов допускаются граждане от 30 лет и старше: «Собрание депутатов состоит из депутатов, избранных румынскими гражданами, которым исполнилось 30 лет...» [3].

В Австрии, Бразилии, Кубе, Иране и на Филиппинах это право осуществляется с 16-ти лет, в Гвинее-Бисау с 15-ти лет. В то же время, избирательное законодательство выдвигает разные требования к возрасту, в котором могут осуществляться активные и пассивные избирательные права.

На данный момент, Конституция Республики Молдова (ст. 38, 78), так и Избирательный кодекс допускают определённый возрастной ценз (ст. 11, 12, 124).

В первую очередь, возрастные ограничения устанавливаются в отношении пассивного и активного избирательного права.

Во-вторых, минимальный возраст, установленный для кандидатов, не может быть менее 18-ти лет в случае выборов в парламент и местные советы и 25 лет в случае выборов мэров, соответственно, 40 лет в случае выборов президента.

В-третьих, не установлен максимальный возраст кандидата в выборные органы, по достижении которого он теряет право баллотироваться [4].

Исключение молодежи из голосования обосновывается тем, что якобы только зрелые люди могут принимать рациональные решения [5]. В этом смысле, на незрелых молодых людей легко могут повлиять старшие, включая родителей. Повышение степени зрелости в зависимости от возраста может якобы обосновать возможность реализации избирательного права.

Однако, в настоящее время можно поддержать регулирование более низкого для голосования возраста и для реализации избирательного права, если молодые люди будут лучше информированы, если более самостоятельно примут решение, которое будет эквивалентно условию реализации избирательного права. Затем следует учесть, что они трудоустраиваются, платят налоги и сборы, могут вынести суровость закона, в том числе уголовного [5].

Таким образом, мы будем обсуждать вопрос об избирательном праве с 16-тилетнего возраста.

На современном этапе в Республике Молдова все чаще говорят о возможности/невозможности граждан выражать свое избирательное право свободно, в равной степени, прямо, тайно, начиная с 16-летнего возраста (П.Желеску, Р. Желеску, Д. Желеску, 2011, с.133-138) [6]. Проблема в том, могут ли (и должны ли) граждане этого возраста иметь право на голос. Чаще всего эту проблему пытаются решить, привлекая демографические, социальные, политические аргументы. Так, на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 20-24.06.2011 было отмечено: «Учитывая нынешнюю демографи-

ческую тенденцию, есть опасения, что из-за старения населения, молодежь может быть маргинализована, сосредотачивая предвыборные дебаты на вопросах, касающихся прежде всего лиц пожилого возраста» [7]. В тексте, подготовленном для этой Ассамблеи докладчиком Милошем Алигрудиком, говорится: «Такая эволюция может поставить под угрозу стабильность демократии, в то время как социальная сплоченность необходима больше, чем когда-либо». Вот почему АПСЕ «высказалась за снижение до 16-ти лет минимального возраста для права голоса в 47 государствах-членах общеевропейской организации» (выделено нами — J. D.). Окончательный текст Резолюции 1826 (2011 г.) предусматривает требование «изучить возможность снижения минимального возраста для голосования до 16 лет во всех странах и для всех видов выборов» [7].

В Республике Молдова рассматриваемая проблема была инициирована Либеральной партией (ЛП). Г-жа Ана Гуцу, вице-президент ПАСЕ от Республики Молдова, в своем выступлении по Резолюции 12546 «Укрепление демократии путем снижения избирательного большинства до 16 лет», представленной на ПАСЕ 23.06.2011, упомянула: «Нам может показаться, что такие демократические традиции, как осуществление избирательного права в возрасте совершеннолетия — 18 лет — неизменны, так что это представляется нам метафизикой демократии» [8; 9]. «Но мы знаем, — продолжала автор, — что всякая теория политики часто не соответствует действительности. И эти реалии многогранны: стремительное развитие информационного общества, проблема демографического развития, миграция, острота экономических и социальных проблем, которые стремительно нарастают и другие». Г-жа Гуцу отметила: «...Новый проект Конституции, текст которой был отправлен в Венецианскую комиссию, все авторы которой являются экспертами и профессорами конституционного права, ввел право голоса с 16-летнего возраста. Таким образом, демократические власти Республики Молдова предвосхитили отчет ПАСЕ». «Предоставив право голоса 16-летним, - заключила г-жа Ана Гуцу, вице-президент ПАСЕ от Республики Молдова, - мы активизируем эффективный механизм для более быстрой демократизации молдавского общества. Наша молодежь образованна, она знает гораздо больше, чем мы в их возрасте» [9].

В то же время в соседней стране, Румынии, депутат Европарламента и политик Кристиан Преда утверждает в своем личном блоге, что партия должна выдвигать смелые предложения, связанные с поправкой к Конституции, заявляя: «Я выдвинул некоторое время назад два предложения, которые должны быть вынесены на обсуждение, хотя бы для того, чтобы определить пульс политического общества. Имею в виду идею введения голосования с 16 лет (сначала на местных и евро-парламентских выборах, затем на всеобщих и президентских), а также идею ограничения президентского поста единым

мандатом. Это предложение соответствует необходимости синхронизироваться с европейскими работками» [10].

Итак, что же знают и умеют 16-летние? Далее мы хотели бы коснуться психологической стороны проблемы, которая, как нам кажется, могла бы пролить известную дозу света на решение рассматриваемой проблемы.

По словам Жана Пиаже, замечательного швейцарского психолога, к 16-ти годам «формируется взрослая логика» [11]. Появляется новый мыслительный навык: способность мыслить гипотетически. Это гипотетико-дедуктивное рассуждение характерно для вербального мышления, что позволяет подростку принимать любые данные как нечто чисто гипотетическое и строить рассуждения по ним. К 16-ти годам подросток достигает такого уровня интеллектуального развития, который, по мнению Пиаже, позволяет ему оперировать гипотезами не только вербально, но и поведенчески [11, стр. 588]. Эти новые отношения имеют ряд последствий. Ну, а для того, чтобы установить или проверить истинные отношения между предметами, мышление будет двигаться уже не от действительного к теоретическому, а будет исходить непосредственно из теории. Вместо точного согласования фактов, относящихся к текущей действительности, гипотетико-дедуктивное рассуждение строит выводы из вероятностных тезисов и, таким образом, приводит к общему синтезу возможного и необходимого. Отсюда следует, заключает Пиаже, что логика субъекта теперь относится как к высказываниям, так и к объектам [11, стр. 588]. Таким образом строится группа пропозициональных операций, таких как импликация $p \supset q$ (если..., то...), дизъюнкция $p \vee q$, несовместность $p \wedge q$ и т. д. По Пиаже, это не просто новые языковые формы, выражающие уже известные отношения между предметами на уровне их конкретных операций. Эти новые операции, особенно операции относящиеся к механизму демонстрации, полностью меняют отношение человека к действительности. [11, стр. 588]. Пиаже показывает, что в конце предподросткового периода и в начале подросткового периода, т. е. в 16-ти лет, формируется целостная структура четырех фундаментальных группировок человеческого интеллекта: ИНОК (Идентичный, Отрицающий, Реципрокный, Коррелятивный). Это означает, что подростки, в отличие от предподростков, могут производить самые разнообразные их согласования и сочетания при решении совершенно разных задач - научных, технических, культурных, социальных, политических и т. д. [11, стр. 590].

Таким образом, заключает Жан Пиаже, к юношескому 16-летнему возрасту человек получает два важных приобретения: 1) логику высказываний, которая носит формальный характер, независима от содержания и представляет собой общую структуру, координирующую различные логические операции в единую систему; 2) ряд схем операционных групп, не имеющих очевидной связи ни друг с другом, ни с логикой высказываний [11, стр. 590].

Как показывают последующие экспериментальные результаты, полученные в нашей стране, к подростковому возрасту (к 16-ти годам) испытуемые могут утверждать или отрицать что-либо соответствующее не только на деятельностно-конкретном или интуитивно-пластическом уровне, но и на понятийном уровне, уровень который позволяет применять утверждение и отрицание как механизмы создания определенной степени уверенности и/или неопределенности в мышлении, общении, действии [12]. Этот аспект исследовал и отразил П.С. Желеско (Petru Jelescu) в работе «Психологическая природа отрицания» (1973), результаты которой были опубликованы в научном журнале «Новые исследования в психологии» (Москва: Педагогика, 1974, № 3, С. 3-5) (соавторы М.С.Роговин и И.Н.Козлова). П. С. Желеско (Петру Желеску) проанализировал различные подходы к отрицанию в науке (в лингвистике, логике, философии, психиатрии) и сформулировал проблему его изучения в психологии, модифицировав (в соответствии с целью исследования отрицания в психологии) тест личностных конструкторов и шкалу G. A. Kelly и D. Bannister, экспериментируя и валидируя модифицированный вариант этого теста и шкалу с целью изучения отрицания, тем самым вводя в психологию метод и шкалу определения *определенности - неопределенности* утвердительных и/или отрицательных тезисов, доказав экспериментально и статистически - математически основную мысль отца всеобщей психологии Аристотеля о связи отрицания с неопределенностью, сформулированную гениальным Стагиритом в трактате «*О толковании*». Как указывал отец французской психологии Теодюль Рибо, «единственно подходящей формулой можно признать следующую: интеллект движется от неопределенного к определенному» [13]. 16-летние подростки также обладают этой способностью, которая позволяет им голосовать осознанно. Так, в 2016 г. более 4 тыс. подростков были привлечены к участию в общественной жизни и политических процессах в стране благодаря обучению, проведенному Центром непрерывного обучения в избирательной сфере (ЦНПИС) [14]. В то же время, сегодняшние подростки являются акселератами (усиление скорости роста соматической/телесной и психической дифференциации, наблюдавшееся в прошлом веке вследствие биохимических, физических, социальных и т.д. влияний/причин.).

Известный русский психолог Л. С. Выготский утверждал, что «развитие состоит в постепенном осознании понятий и операций собственного мышления» [15].

С психологической точки зрения, важны и данные, касающиеся нравственного развития человека, которые были изучены американским психологом Lawrence Kohlberg в разных культурах (американской, европейской, азиатской) и которые выявили три больших уровня эволюции нравственного суждения, каждый из них с двумя стадиями различения: 1) доморальный или доконвенциональный уровень (4-10 лет) со стадиями морали послушания

(избегание наказания и подчинение норме выступают как непосредственные личные преимущества) и морали туземного инструментального гедонизма (соответствие норме – источник благ, поэтому его необходимо реализовать, ибо, будучи вознаграждаемым, оно может быть приятным по своим последствиям); 2) уровень конвенциональной нравственности (10-13 лет) со стадиями нравственности хороших отношений (ребенок уважает норму из желания быть признанным хорошим мальчиком или девочкой, тем самым предвзято суждение о фактах не только по следствиям, но и по их намерению) и нравственность правопорядка (уважение к авторитету, нормам и законам начинает выступать как необходимость, регулирующая поведение каждого, факт, действующий и в личную пользу); 3) уровень нравственной автономии или интериоризации и личного принятия нравственных принципов (после 13 лет, в юности или никогда) со стадиями договорной нравственности, демократического правоприменения (моральные нормы понимаются как результат взаимных решений, законы неосознаны и могут быть изменены исходя из рациональных соображений, стремящихся к их общей полезности) и нравственность отдельных принципов поведения (выкристаллизовывается собственная система нравственных ценностей, через личностные смыслы, придаваемые понятиям справедливость, взаимность, равенство, достоинство, самоосуждение воспринимаются как более сильные, чем то, что исходит извне) [16].

Родившийся в Германии, получивший образование в Австрии, американский психолог Erik Erikson выдвинул теорию эпигенетического или психосоциального развития человека от рождения до старости. По его мнению, человеческая личность развивается поэтапно [17]. Переход от одной стадии к другой заранее определяется готовностью личности двигаться в направлении дальнейшего роста, расширения сознательного социального горизонта и диапазона социального взаимодействия. Erikson разделил человеческую жизнь на восемь стадий психосоциального развития Эго [17]. Каждый этап социализации сопровождается определенным кризисом - переломным моментом в жизни человека, который возникает в результате достижения определенного уровня психической зрелости и социальных требований, предъявляемых к личности на данном этапе. По Erikson, конфликты играют важную роль в жизни человека. У них есть отрицательная составляющая, но есть и положительная [17]. При удовлетворительном разрешении конфликта личность усваивает новый положительный компонент (например, доверие и базовую автономию), что гарантирует здоровое развитие личности в будущем [17, с.229]. Наоборот, если конфликт остается неразрешенным или достигает удовлетворительного разрешения, то развивающемуся индивиду наносится вред и в нем выравнивается негативный компонент (например, базальное недоверие, стыд и сомнение). Задача состоит в том, чтобы человек адекватно разрешал каждый кризис, и то-

гда он будет иметь возможность подойти к следующему этапу как более адаптированная и зрелая личность [17, с.229].

В контексте нашей трактовки вопроса об избирательном праве с 16 лет очевидный интерес представляет этап подросткового возраста (12-19 лет) по Erikson, которому автор уделяет больше внимания, чем другим этапам жизни человека [17, стр. 227]. По мнению автора, сильная сторона этого возраста - верность, а положительные и отрицательные крайности по шкале признательности - их эго-идентичность - смешение ролей. Верность, по Erikson, есть положительное качество, связанное с успешным выходом из кризиса юношеского периода [17, с.230]. Верность, утверждает автор, — это «способность подростка быть преданным своим привязанностям и обещаниям, игнорируя неизбежные противоречия в его системе ценностей». Верность является краеугольным камнем идентичности, она представляет собой способность юниоров принимать и следовать морали, этике и идеологии общества. По Erikson, идеология представляет собой бессознательный набор ценностей и предпосылок, отражающих мышление религиозной, научной и политической культуры. Цель идеологии заключается в «создании образа мира, достаточно убедительного, чтобы поддерживать коллективное и индивидуальное чувство идентичности». Идеология предлагает юношам упрощенные, но ясные ответы на основные вопросы, связанные с конфликтом идентичности: «Кто я?», «Куда я следую?», «Кем я хочу стать?» [17, стр. 230]. Вдохновленные идеологией, юноши вовлекаются в разного рода действия, бросающие вызов устойчивым традициям культуры - акции протеста, бунты, революции. В более широком смысле, считает Erikson, утрата доверия к идеологической системе может привести к замешательству и неуважению к тем, кто координирует совокупность социальных законов.

В Республике Молдова конфликтные реакции в подростковом возрасте и их психотерапия теоретически и экспериментально изучались Lilia Bolocan [18]. Автором установлено, что подростковый возраст - противоречивый, часто конфликтный, а частые конфликтные ситуации отражаются в специфических особенностях личности и аффективного состояния подростка. Она объясняет, что конфликтные аспекты в подростковом возрасте являются результатом неспособности эго установить идентичность. В современных условиях, как показывает Lilia Bolocan, из-за экономических трудностей и отсутствия социальных, нравственных, этических ценностей и т. д. процесс самоопределения и идентификации личности подростка сталкивается с препятствиями, что вызывает проблемы и конфликты.

Общественно-политические, экономические, культурные мероприятия и т.д. которые произошли в последние 30 лет и продолжают иметь место в нашей стране и за рубежом, сильно отразились на психологию юношей. Они созревали и продолжают созревать раньше. Современным юниорам не свой-

ственна детская наивность или тотальный предпод-ростковый негативизм. Нынешнее поколение юни-оров имеет более прагматичную концепцию жизни. Они более свободны, более суверенны, более неза-висимы. В условиях рыночной экономики, демо-кратии, свободы юноши, как утверждает русский академик Р.С. Немов «вынуждены делать выбор са-мостоятельно, во всем и во всем ориентироваться лично и занимать достаточно самостоятельную по-зицию» [19]. Современные юниоры, пишет автор, «обладают более открытым, более беспристраст-ным и смелым видением мира, участвуя в поста-новке и решении многих морально-этических про-блем; они более самостоятельны в своих сужде-ниях, включаются в обсуждение таких общественно-политических, экономических, рели-гиозных проблем, которые до недавнего времени считались нехарактерными для младших школьни-ков, непедagogическими, идеологически необосно-ванными (например, вопросы, касающиеся рели-гии, бизнеса, пола, поведения педагогов, родите-лей...)» [19].

Школа, семья, внешкольные учреждения, об-щество в целом способствуют формированию этих качеств. Всеобщий план Министерства образова-ния, культуры и исследований для V-IX классов, предусматривает один обязательный час в неделю на «Обучение правам человека», на «Религию», на «Мы учимся мыслить и действовать стратегиче-ски» и т. д. [20].

Через общественные организации, различные ассоциации, организации, центры, теле- и радиопе-редачи и т.д. юноши участвуют в решении много-численных государственных и социальных про-блем. Специфика этого возраста состоит в том, что именно в этот период происходит активный про-цесс формирования представления о мире - о при-роде, обществе, психологии человека. Юниоры чувствительны к общественно-политическим, эко-номическим, демографическим, научным, культур-ным, религиозным, спортивным вопросам и т. д., проявляя достаточно высокую степень сознатель-ности и воли. Как установлено в психологии, они способны ставить определенные цели (социально-экономические, культурные, политические и др.), сознательно мобилизовать свои усилия (интеллек-туальные, эмоциональные, физические и др.) и че-рез конкретные действия, преодолевая те или иные препятствия, реализовать их. Воля означает «спо-собность и умственный процесс руководства дея-тельностью во всех её аспектах» [21]. Вероятно, по-этому Трудовой кодекс предусматривает возмож-ность несовершеннолетним до 18 лет включаться в сферу труда (ст. 253-255), участвовать в професси-ональных спортивных соревнованиях, совмещать работу с учебой (ст. 178, 181), заключить договора об ученичестве или повышении квалификации (ст. 216, 221), участвовать в забастовках (ст. 364) и т.д. [22].

Гражданский кодекс признает право несовер-шеннолетних на наследство (ст. 24 ч. (3)), на зара-ботную плату, стипендию или иной доход, полу-ченный в результате их собственной деятельности

(ст. 27, пар. 2, п. а), на присвоение авторских прав на научное, литературное или художественное про-изведение, на изобретении или другом охраняемом законом результате интеллектуальной деятельно-сти (статья 27, пар. (2), п. б), вносить депозиты в финансовые учреждения и распоряжаться ими в со-ответствии с законом. (статья 27, пар. 2, п. с), совер-шать правовые действия, предусмотренные ст. 28 часть (2). Статья 28 часть (2) настоящего Кодекса предусматривает, что несовершеннолетний в воз-расте от 7 до 14 лет вправе самостоятельно заклю-чать: а) мелкие бытовые сделки, подлежащие ис-полнению в момент их совершения; б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации прав, возникающих на основании таких сделок; с) сделки по сохране-нию [23].

Согласно Закону № 1245 от 18.07.2002 г. о под-готовке граждан к защите Отечества, мужчины принимаются на воинский учёт по достижении ими 16-летнего возраста (ст. 3 п. 2), им выдается при-зывное удостоверение, объясняются их права и обя-занности, правила воинского учёта и прохождения воинской службы (ст. 12, п. 3) [24]. Этот факт крайне актуален в условиях нынешней войны на Украине.

В Уголовном кодексе ст. 21 п. (1) указано, что к уголовной ответственности привлекаются вменя-емые физические лица, достигшие на момент со-вершения преступления 16-летнего возраста [25].

Кодекс о правонарушении в ст. 16 п. (2), также предусматривает, что физическое лицо в возрасте от 16 до 18 лет подлежит административной ответ-ственности за совершение нескольких деяний [26].

Итак, принимая во внимание изложенное, могли ли Конституция РМ [27] и Избирательный кодекс РМ [28], которые с самого начала говорят о специфике человеческой воли, совести и действия, предусмотреть право голоса граждан с 16 лет? Не является ли это также противоречием, аналогич-ным тем, которые продемонстрировал Teodor Cârnaț в своей научной работе «Теория и практика ликвидации форм дискриминации в условиях со-временного конституционализма в Республике Молдова» [29] и которое в перспективе должно быть разрешено, так как Парламентская ассамблея Совета Европы вынесла решение в пользу сниже-ния минимального возраста для голосования до 16 лет в 47 государствах-членах [30]?

Выводы. В представленной статье рассматри-вается актуальный, но спорный и сложный вопрос применительно к возрастному цензу относительно участия граждан в голосовании, в частности, отно-сительно права голоса с 16 лет в Республике Мол-дова, по сравнению с другими государствами в раз-ные исторические периоды, и на современном этапе. Хотя Парламентская ассамблея Совета Ев-ропы приняла решение о снижении минимального возраста для голосования до 16 лет в 47 государ-ствах-членах общеевропейской организации, в Рес-публике Молдова снижение этого возраста для го-лосования остается проблемой. Надеемся, однако,

что с учётом представленных аргументов, а также недовольства подростков, эта проблема постепенно будет решена в нашей стране, потому что она этого заслуживает. В частности, сейчас, когда Республика Молдова получила статус страны-кандидата в Европейский Союз. Конечно, в решении рассматриваемой проблемы есть и определенные практические риски: есть ли у нас, как и в других государствах, политический класс, который не скомпрометировал бы голосование молодежи/подростков?; не будет ли политизировано образование и образовательные учреждения в нашей стране?; достаточно ли правового образования подростков/молодых людей в Республике Молдова? И др.

Мы считаем, что внесение поправок в законодательство о возрастном цензе относительно участия граждан в голосовании будет уместным, если риски не превысят возможности.

References

1. Muraru Ioan, Tanasescu Elena Simina. Constitutional law and political institutions. 13th edition. Vol.2. – Bucharest: C.H. Beck, 2008, p. 94. [Published in Romanian].
2. The Constitution of Romania from 1923. The text of the act published in M.O. no. 282/29 Mar. 1923, art. 68. [Published in Romanian].
3. The Constitution of Romania from 1938. The text of the act published in M.O. no. 48/27 Feb. 1938, art. 61. [Published in Romanian].
4. Guceac Ion. Electoral law. State University of Moldova. Academy of Law from Moldova. – Chisinau: F.E.-P. "Central Typography", 2005, p. 41. [Published in Romanian].
5. Iancu Gheorghe. Electoral law. Bucharest: Ed. C.H. Beck, 2012, p. 13. [Published in Romanian].
6. Jelescu P., Jelescu R., Jelescu D. The problem of the right to vote from the age of 16 and the possibility/impossibility of its solution under the conditions of the Republic of Moldova. In *Intellectus Magazine*, 2011, no. 2, p. 133-138. [Published in Romanian].
7. Expansion of democracy by lowering the voting age to 16 / Expansion of democracy by lowering the voting age to 16. [cited 01.07.2022]. Available: <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18015&lang=en> .
8. "Speech of Mrs. Ana GUTU, ALDE, Republic of Moldova, on Resolution 12546 "Consolidating democracy by lowering the electoral majority to 16 years old"". [07/01/2022]. Available: <https://anagutu.net/declaratii/>; http://anagutu.net/files/2011/06/discursul_vot_la_16_a_ni-RO-actualizat.pdf [Published in Romanian].
9. "The delegation of the Parliament of the Republic of Moldova participates in the ordinary session of the ACPE". [cited 01.07.2022]. Available: <http://www.parlament.md/Actualitate/Noutati/tabid/89/NewsId/322/language/ro-RO/Default.aspx>. [Published in Romanian].
10. Cristian Preda wants voting from the age of 16 and limiting the presidential office to a single mandate. [cited 01.07.2022]. Available: <https://www.gandul.ro/politica/cristian-preda-vrea-vot-de-la-16-ani-si-limitarea-functiei-prezidentiale-la-un-singur-mandat-10566511> . [Published in Romanian].
11. Jean Piaget. Logic and psychology. In the book: Jean, Piage. Logic and psychology. Selected psychological works. M.: Enlightenment, 1969, p. 367-612. [Published in Russian].
12. Jelescu P.S., Rogovin M.S. Investigation of negation in practical and cognitive activity. Kishinev: Shtiintsa, 1985. 136 p. [Published in Russian].
13. Ribo T. Evolution of common ideas. St. Petersburg, 1898, p. 31. [Published in Russian].
14. More than four thousand students from the Republic of Moldova learn what democracy means. [cited 01.07.2022]. Available: http://ong.md/index.php/news/4920/15/Peste-patru-mii-de-elevi-din-Republica-Moldova-inva-a-ce-inseamna-democra-ia/d_news_details . [Published in Romanian].
15. Vygotsky L. S. Thought and speech. Collect soch. T.2. M.: Pedagogika, 1982, p. 212. [Published in Russian].
16. Cosmovici Andrei, Iacob Luminita, coord. School psychology. Iasi: Polirom, 2005, p.37-39. [Published in Romanian].
17. Kjell L., Ziegler D. Theories of personality. Ed. 3-e. SPb.: St. Petersburg, 2008, p. 215-246. [Published in Russian].
18. Bolocan Lilia. Conflict reactions in adolescence and the psychotherapy of their re-education. PhD thesis in psychology. Chisinau, 2000. [Published in Romanian].
19. Nemov R. S. Psychology. Book. 2. M.: Vldos, 1998. 608 p. [Published in Russian].
20. The framework plan for primary, secondary and high school education. Academic year 2021-2022. [Published in Romanian].
21. Popescu-Neveanu Paul. Dictionary of psychology. Bucharest: Albatros, 1978, p. 777. [Published in Romanian].
22. Labor Code of the Republic of Moldova, no. 154-XV of March 28, 2003, Official Gazette of the Republic of Moldova, 2003, no. 159-162/648. [Published in Romanian].
23. Civil Code of the Republic of Moldova, no. 1107-XV of June 6, 2002, Official Gazette of the Republic of Moldova, 2002, no. 82-86/661; Published in the Official Gazette no. 66-75 of 01.03.2019, art. 132. [Published in Romanian].
24. Law no. 1245 of 18.07.2002 regarding the preparation of citizens for the defense of the Motherland, Official Gazette of the Republic of Moldova no. 137-138/1054 of 10.10.2002. [Published in Romanian].
25. Criminal Code of the Republic of Moldova, no. 985-XV of April 18, 2002, Official Gazette of the Republic of Moldova, 2002, no. 128-129/1012. [Published in Romanian].
26. Contravention Code of the Republic of Moldova, no. 218-XVI of 24.10.2008, Official Gazette of the Republic of Moldova, 2009, no. 3-6/15. [Published in Romanian].

27. The Constitution of the Republic of Moldova adopted on July 29, 1994, in force since August 27, 1994, Official Gazette of the Republic of Moldova, 1994, no. 1, art. 38 para. 2. [Published in Romanian].

28. Electoral Code, no. 1381-XIII of November 21, 1997, Official Gazette of the Republic of Moldova, 1997, no. 81/667, art. 11. [Published in Romanian].

29. Teodor Carnat. The theory and practice of eliminating forms of discrimination under the

conditions of contemporary constitutionalism in the Republic of Moldova. PhD thesis in law. Chisinau, 2009. [Published in Romanian].

30. Expansion of democracy by lowering the voting age to 16. [cited 01.07.2022]. Available: <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18015&lang=en> .